

QASHQAR RUBOB CHOLG‘USINING

TARIXIY TARAQQIYOTI

Olimov Sherali Botirovich

Shahrisabz Davlat pedagogika instituti

san’atshunoslik kafedrası o’qituvshisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek milliy musiqa san’atiga qashqar rubob cholg‘usining kirib kelish tarixi hamda turli davrlardagi faoliyati haqida fikr yuritilgan. Sharq mutafakkirlari, musiqashunos olimlari va atoqli sozandalarining cholg‘u ijrochiligi va ansambliga oid qarashlari hamda musiqiy merosi keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: damli cholg‘ular, mizrobli cholg‘ular, rabob, rebab, rubob, ud, qo‘biz, g‘ijjak, genezis.

Milliy cholg‘ularimizning kelib chiqishi, shakllanishi ko‘p asrlik tarixga ega. Bu cholg‘ular o‘zining taraqqiyoti davomida o‘ziga xos xususiyatlarini tovush tusini saqlab qoldi. o‘ziga xos tuzilishi tufayli nay, surnay, tanbur, dutor, rubob, g‘ijjak, qobuzlar an’anaviy shakllarda bizgacha yetib keldi. Insoniyat rivojlanishi davomida yaratilgan musiqiy cholg‘ular, mantiqiy jihatdan olib qaraganda, birin-ketin paydo bo‘lganligini kuzatish mumkin. Mutaxassislarning fikricha, eng avvalo urma zarbli cholg‘ular, keyin havo

vositasida tovush hosil qilinadigan – damli cholg‘ular va undan keyin torli cholg‘ulardunyoga kelgan.

Torli cholg‘ular tarkibi – ochiq tordan foydalaniladigan (chang, qonun) va torning ma’lum bo‘lagini bosish orqali tovush balandligi o‘zgartiriladigan (ruboblar, dutor, tanbur, g‘ijjak va boshqa) cholg‘ularga bo‘linishi mumkin. Ammo torli cholg‘ularda tovush hosil qilinishi sharoitiga ko‘ra boshqacha tasniflanishi ham mumkin. Bunda ijro uslublariga ko‘ra urma jarangli torli (chang), tirnama cholg‘ular (dutor, do‘mbira), mizrobli cholg‘ular (qashqar rubobi, afg‘on rubobi, tanbur, qonun), kamonli cholg‘ular (qo‘biz, g‘ijjak, sato)ni sanab o‘tish mumkin. Rubob torli – mizrobli cholg‘ular guruhiga mansub bo‘lib Markaziy Osiyo xalqlari o‘zbeklar, tojiklar, uyg‘urlar orasida qadimiy va ommalashgan cholg‘ulardan biri hisoblanadi. Qashqar rubobning asosan qachon va qayerda paydo bo‘lganligi haqida aniq ma’lumotlar yo‘q. Shunga qaramay bu cholg‘uning genezisi,¹ xozirgi davrgacha yetib kelgan tarixiy manbaalarda “rabob”, “rebab”, “rubob” cholg‘usi haqida ko‘plab ma’lumotlar uchraydi. Bunday ma’lumotlarni Abu Nasr Forobiy, Abu Ali Ibn Sino, Abdurahmon Jomiy, Abdulqodir Marog‘iy, Darvish Ali Changiy, Abdurauf Fitrat kabi ko‘plab allomalarning asarlarida kuzatish mumkin. XVII asrda Buxoroda yashagan Darvish Ali Changiyning “Musiqqa haqida risola” sida XVI- XVII asrlardagi cholg‘ular va sozandalar haqida qimmatli ma’lumotlar keltiriladi. O‘sha davrlarda tanbur, chang, qonun, ud, rubob, qobiz, g‘ijjak cholg‘ulari keng tarqalgan cholg‘ulardan hisoblangan.[2;7]

¹Yun. genesis – (kelib chiqish, yuzaga kelish) Kelib chiqish, paydo bo‘lish tarixi

Ma'lumotlarga qaraganda, XIX asr oxiri XX asr boshlarida O'zbekistonda rubob cholg'usi kam uchragan va dastasiga ichak bog'langan diatonik tovushqatorli cholg'ulardan biri bo'lgan. Mutaxassislarining ta'kidlashlaricha 1936 yilda Farg'ona vodiysining so'lim Shohimardon qishlog'ida bo'lib o'tgan xalq saylida mashhur rubobchi M.Mirzayev qashqarlik bir sozandadan rubob cholg'usini xarid qiladi va Toshkentlik usta Usmon Zufarov bilan birga bu cholg'uni qayta takomillashtiradilar. Natijada rubobning menzurasi uzaytiriladi, dastasi esa latun qalamchalar bilan pardalarga teng bo'linib, hozirgi ko'rinishdagi rubobni yaratadilar. Rubobning qayta qilingan nusxasi hozir ham ustoz M.Mirzayevning uyida saqlanmoqda.[3;6]

XX asrning 40-50 yillaridan boshlab, Toshkent Davlat konservatoriyasi qoshida cholg'ularni o'rganish va takomillashtirish maqsadida professor A.I.Petrosyans boshchiligida eksperimental laboratoriya tashkil qilinib, unda o'zbek xalq cholg'ulari qayta ishlana boshlandi. Jumladan qashqar rubobi ham qayta ishlanib, temperatsiyali tovushqatorga asoslangan prima, alt va messosoprano turlari yaratildi. Natijada qashqar rubobida o'zbek xalq musiqasi bilan birga ko'plab boshqa xalqlar kuylari va kompozitorlar asarlarini ijro etish imkoniyati paydo bo'ldi. Rubob-prima hozirgi kunda amaliyotda orkestr va yakkanavoz ijrochilikda qo'llanilayotgan bo'lsa, qashqar rubobining alt va messo - soprano turlari qisman maktablarda va orkestr ijrochiligida qo'llanilmoqda. [2;9]

Bugungi kunda O‘zbekistonda rubobining qayta ishlangan turlari qatorida uning qashqar rubobi, afg‘on (yoki tojik, Buxoro rubobi) va pomir ruboblari kabi turlari mavjuddir. Shuningdek qashqar rubobining Shinjon uyg‘urlari orasida tarqalgan “do‘lon rubobi”, “podachi rubob”, “qashqar rubob” va “bas rubob” deb nomlangan 4 turi keng qo‘llanilmoqda.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak bugungi kunga qadar milliy cholg‘ularimizning kelib chiqishi, tarixiy taraqqiyoti, o‘ziga xos ijro uslublari haqida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib bo‘rilgan.

Shunqqa qaramasdan rubob cholg‘usining qadimiy ko‘rinishi, nomlanishi, rubobsimon cholg‘ularning bir-biriga o‘xshash jihatlari, sozlanishi, ularning ijro uslublari haqida ma’lumotlar kam.

Bu cholg‘ularning genezisi, hozirgi davrgacha yetib kelgan tarixiy jarayoni, qadimgi va zamonaviy tadrijiyoti va ijro an‘analari kabi masalalar oxirigacha o‘z yechimini topmaganligi sababli mazkur holatni o‘rganish va ilmiy-nazariy tadqiq etish ushbu soha mutaxassislarining zimmasiga mas‘uliyat yuklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Qosimov R. An‘anaviy cholg‘u ijrochiligi. T.: 2007.

2. Nazarov O.F. Qahqar rubobida o‘qitish uslubiyoti. T.:
2008. 108 bet.

3. Najmiddinov Z. Qahqar rubobi. Uslubiy qo‘llanma.
Namangan-2014.